

Psihijatrija
2020:2(2), str. 95-109

UDK: 616.89-008.441.1:615.869

DOI: 10.5281/zenodo.3952572

Studija slučaja

KOGNITIVNO-BIHEVIORALNI TRETMAN KLIJENTICE SA NAPADIMA PANIKE I AGORAFBIJOM U KOMORBIDITETU SA DEPRESIJOM

Martina Gajić, MA

PZU Poliklinika Biohem, Sarajevo, Bosna i Hercegovina
martinaagajic@gmail.com

Sažetak

Panični napadi se javljaju u susretu sa „specifičnim stimulusima“ koji ih izazivaju ili nastaju „spontano i neočekivano“. Sama mogućnost pojave takvih „neobjašnjivih stanja“ postaju izvor konstantnog strahovanja i brige. Otprilike 50% osoba sa paničnim poremećajem pokazuje barem jedan komorbidni poremećaj. Najčešće su to drugi anksiozni poremećaji, poremećaji raspoloženja, zloupotreba psihoaktivnih tvari i poremećaji ličnosti. Međutim, istraživanja upućuju na to da se ova komorbidna stanja poboljšavaju s tretmanom paničnog poremećaja. U radu je prikazan kognitivno-bihevioralni tretman paničnog poremećaja u komorbiditetu sa depresijom. Sprovedeno je ukupno devet seansi. Uključivao je psihoedukaciju, kognitivnu restrukturaciju, vježbe disanja, izlaganja uživo. Procjena efekata sprovedenog kognitivno-bihevioralnog tretmana rađena je na osnovu bihevioralnih pokazatelja, subjektivne procjene klijentice, kao i pokazatelja sa relevantnih testova.

Ključne riječi: Panični napadi, agorafobija, kognitivno-bihevioralna terapija, studija slučaja, ishodi tretmana

UVOD

Više od dvadeset različitih terapija naziva se „kognitivnim“ ili „kognitivno-bihevioralnim.“ Jedan od najpoznatijih kognitivno-bihevioralnih pristupa je Ellisova racionalno-emocionalna-bihevioralna terapija – REBT (Corey, 2004). Kognitivna teorija, široko shvaćeno, navodi da je disfunkcionalna kognicija povezana sa mnogim aspektima disfunkcionalnih afektivnih stanja i bihevioralnih tendencija. RET je prikladno smješten unutar polja kognitivne teorije i prakse ali ima jedinstvenu poziciju, jer je Ellis naglašavao značaj određene vrste kognicije zvane evaluativna uvjerenja. Ono što se smatra ključnim za emocionalnu uznemirenost jesu evaluativna uvjerenja, koja su u jeziku RET poznata kao jezgrovna iracionalna uvjerenja i spadaju u četiri kategorije: zahtjevi, užasavanje, niska frustraciona tolerancija i globalne evaluacije ljudske vrijednosti (Walen, DiGiuseppe i Dryden, 2011). Racionalno-emocionalna-bihevioralna terapija se prikazuje kao aktivan, direktivan oblik psihoterapije jer se svodi na energičnu i aktivnu diskusiju i raspravu, suočavanjem klijenta sa njegovim iracionalnim uvjerenjima (Marić, 2000). U okviru kognitivne terapije ne postoji jasna granica između onoga što je Albert Ellis, osnivač RET i KBT-a označio kao zdrava i nezdrava osjećanja. Albert Ellis u odnosu na osjećanja pravi strogu podjelu: on razlikuje zdrava osjećanja, koja mogu biti kako prijatna tako i neprijatna, i nezdrava osjećanja koja su po njegovom mišljenju samo neprijatna. Osnovni zadatak terapijske seanse koja se bazira na RE i KBT-u jeste da se otkriju nezdrava osjećanja i da ih zamijenimo odgovarajućim zdravim osjećanjima – koja i dalje mogu biti neprijatna shodno situaciji (Vlajkov, 2018). REBT počiva na Elisovom ABC modelu emocionalnih poremećaja. Kada je uveden 1962. godine, ABC model je korišten kako bi se konceptualizirali psihološki problemi klijenta. U ovoj shemi A je predstavlja aktivirajuće događaje sa kojima se ljudi susreću dok pokušavaju ostvariti svoje ciljeve i koji im ili pomažu ili ih blokiraju na tom putu. B predstavlja uvjerenje osobe o tom događaju (Ellis, 2002). Prema REBT teoriji, ljudi imaju nebrojeno mnogo različitih uvjerenja o svojim aktivirajućim događajima, a ta uvjerenja utječu značajno na njihove emocionalne, kognitivne i bihevioralne posljedice (C). Iako djeluje da A

direktno vodi do C, to je rijetko istina. Uvjerenja najčešće posreduju između aktivirajućeg događaja i reakcija, i upravo su ona ta koja direktnije podstiču i stvaraju C (Ellis, 2002).

Za razliku od emocije straha, koja je pomažuća i korisna jer alarmira organizam u situacijama koje ga mogu ugroziti, anksioznost najčešće djeluje odmažuće i blokira poželjno ponašanje. Anksioznost se sastoji od pretjerane brige, pretjeranog i preuveličanog straha (Elis i Harper, 1975). Uloga anksioznosti je kod većine autora objašnjena evolucijskom teorijom. Tokom evolucije ljudske vrste, strah je imao funkciju da motivira adaptivne funkcije indukujući odgovor borbe ili bježanja u potencijalno prijetećim situacijama. Svrha je da u takvoj situaciji obezbjedi zaštitu osobe ili organizma. Anksioznost pokreće ovu reakciju u situacijama kada nema neposredne opasnosti, ili je mnogo manja u odnosu na to kako je osoba vidi (Beck i Emery, 1985). Za gotovo sve individualne manifestacije poremećaja anksioznosti karakteristični su povremeni napadi paničnog straha u susretu sa specifičnim zastrašujućim stimulusima. Takvi panični napadi obično su očekivani jer je poznat povod njihovog javljanja. Međutim, napadi panike mogu biti doživljeni kao potpuno "spontani" i bezrazložni. Kada čovjek nije u stanju da svoje doživljaje panike dovede u vezu sa bilo kojim specifičnim izvorom straha, za njega napad panike predstavlja neobjašnjivo stanje koje se dešava bez ikakve mogućnosti kontrole. U tom slučaju sama mogućnost ponovnog doživljaja iznenadne panike postaje povod konstantnog strahovanja i brige (Krnetić, 2006). Panični napad je iznenadna i značajna epizoda neugode i/ili straha koju prate različiti tjelesni simptomi (primjerice, lupanje srca, tresenje, doživljaj gušenja ili gubitka daha, znojenje, bol u prsima, mučnina, vrtoglavica, obamrlost, zujanje, valovi vrućine ili hladnoće, slabosti) i kognitivni simptomi (npr. strah od gubitka kontrole, strah od smrti, osjećaj odvojenosti od samog sebe ili osjećaj nestvarnosti (Leahy, Holland i McGinn, 2014). Dijagnoza paničnog poremećaja postavlja se kada osoba doživi nekoliko ozbiljnih napada iznenadne anksioznosti unutar razdoblja od jednog mjeseca. Nakon paničnog napada često perzistira strah od sljedećeg napada koji se naziva anticipirajuća anksioznost, a pacijent je opisuje kao nelagodu u očekivanju ponovnog napada panike (Štrkljalj Ivezic, Folnegović, Šmalci i Mimica, 2007). Napad panike u suštini predstavlja interakciju (1) tjelesnih senzacija anksioznosti i (2) katastrofičnih interpretacija ovih senzacija kao ugrožavajućih. Uvjerenje osobe da je u

opasnosti rezultira povećanjem anksioznosti, koja zatim vodi do još više tjelesnih senzacija i još katastrofičnijih razmišljanja, stvarajući na taj način zatvoreni krug koji veoma brzo rezultira eskalacijom anksioznosti i napadom panike. Stvarni problem leži u pogrešnom uvjerenju osobe da je u opasnosti, a ne u panici samoj po sebi pošto je panika u stvari adekvatna emocionalna reakcija kada je osoba uvjerena da je ugrožena (Krnetić, 2006). Otprilike 50% osoba sa paničnim poremećajem pokazuje barem jedan komorbidni poremećaj, najčešće su to drugi anksiozni poremećaji, poremećaji raspoloženja, zloupotreba psihoaktivnih tvari i poremećaji ličnosti (Leahy, 2014, prema Barlow, 2002; Craske i Barlow, 2008). Međutim, istraživanja upućuju na to da se ova komorbidna stanja poboljšavaju s tretmanom paničnog poremećaja. Otprilike jedna četvrtina pacijenata sa paničnim poremećajem ima istovremeno veliki depresivni poremećaj (Leahy, 2014).

Tretman anksioznih poremećaja u kognitivno-bihevioralnoj terapiji obično uključuje psihoedukaciju, učenje tehnika opuštanja i utvrđivanje važnih kognicija i njihovu promjenu - kognitivnu restrukturaciju (Hawton, Salkovskis, Kirk i Clark, 2008). Istraživanja ishoda kognitivno-bihevioralnog tretmana paničnog poremećaja i agorafobije su izuzetno povoljna, efikasnost 75-90% (Filipčić, 2008). Pokazalo se da kognitivno-bihevioralni tretman smanjuje simptome panike i agorafobije, poboljšava kvalitetu života i ima bolje dugoročne rezultate od lijekova (Leahy, 2014). Kognitivno-bihevioralna terapija prigodna je u tretmanu pacijenata s različitim anksioznim smetnjama i poremećajima. Cilj terapije nije potpuno uklanjanje anksioznosti, nego učenje vještina ovladavanja i kontrole intenziteta anksioznih simptoma u svrhu boljeg funkcioniranja (Biro i Butolo, 2010). Kognitivno-bihevioralna terapija je pouzdana terapija za anksiozne poremećaje sa značajnim pozitivnim učinkom na simptome. Učinkovitost je dokazana za generalizirani anksiozni poremećaj, opsesivno kompulzivni poremećaj, specifične fobije, socijalni anksiozni poremećaj, panični poremećaj i posttraumatski stresni poremećaj s rezultatima koji su slični, a u nekim slučajevima i superiorniji rezultatima farmakoterapije (Hoffman, Asnaani, Vonk, Sawyer i Fang, 2012). Istraživanja također pokazuju da je učinkovit kada se panični poremećaj pojavljuje s komorbidnim stanjima (Leahy, 2014 prema Allen i Barlow, 2006; Brown, Antony i Barlow, 1995; McLean, Woody, Taylor i Koch 1998) i da se komorbidna stanja također poboljšavaju

kada se koristi za tretman panike (Leahy 2014, prema Brown, Anthony i Barlow,1995; Tsao, Lewin i Craske, 2002, 2005).

INSTRUMENTI

Beckov inventar depresivnosti (BDI; Beck, Steer i Carbin, 1988) je najčešće primjenjivan instrument za mjerenje depresivnosti. BDI se sastoji od dvadeset i jedne čestice, koje mjere široki raspon kognitivnih, emocionalnih i ponašajnih simptoma depresivnosti, kao što su negativna percepcija budućnosti, tužno raspoloženje, problemi sa spavanjem i slično. Sudionici trebaju procijeniti koliko često doživljavaju pojedine simptome na ljestvici od 4 stupnja (0 – gotovo nikada do 3 – stalno) (Beck, Steer i Carbin, 1988). Nakon publikacije DSM-IV izašla je i druga verzija ove skale, BDI-II, u kojoj su dodane četiri nove čestice, a neke stare su izbačene kako bi nova skala bolje reflektirala nove kriterije za dijagnozu velikog depresivnog poremećaja (Filipčić, 2008).

Beckov inventar anksioznosti (BAI; Beck, Brown, Epstein i Steer, 1988) je mjera samoprocjene koja mjeri niz somatskih i kognitivnih simptoma anksioznosti, kao što su lupanje srca, prestrašenost, drhtanje ruku, poteškoće disanja, strah da će se dogoditi najgore i slično. Sastoji se od dvadeset i jedne čestice, a sudionici trebaju procijeniti koliko često ih muče navedeni simptomi. Sustav bodovanja je od 0 – gotovo nikada do 3 – stalno (Beck, Brown, Epstein i Steer,1988).

CILJ RADA

Cilj ovog rada je prikazati kognitivno-bihevioralni tretman klijentice sa paničnim poremećajem i agorafobijom u komorbiditetu sa depresijom. Klijentica se obratila za pomoć zbog napada anksioznosti ali budući da je počela izbjegavati većinu aktivnosti u kojima je ranije uživala popratno se pojavila i depresivna simptomatologija.

OSNOVNI PODACI O KLIJENTICI

Z.G. je stara 28 godina, sa završenom srednjom školom, do unazad par mjeseci bila je zaposlena u jednoj trgovini ali kako navodi zbog bolesti je dala otkaz.U braku je osam godina, ima sina koji je krenuo u drugi razred Osnovne škole.Po redoslijedu rođenja Dina je drugorođeno dijete od dvoje

djece. Ranije je imala veliki krug prijatelja, no kako kaže i sada ima samo jednu prijateljicu koja ju razumije i tu je za nju. Do sada se nije javljala psihologu.

FORMULACIJA I RAZVOJ PROBLEMA

Klijentica je nakon prvog napada panike počela pretjerano osluškivati svoje tijelo te izbjegavati sva mjesta koja bi mogla dovesti do ponovljenih napada. Ono što je stvorilo i održava napade anksioznosti prije svega jeste sekundarni problem na kojem bi prvo trebalo raditi jer se tiče njezinog stava prema samoj anksioznosti (Ne bih smjela imati ove simptome jer su užasni i nepodnošljivi). Primarni problem sastavljen je od apsolutističkog zahtjeva i derivata užasavanje: "Ne smijem umrijeti jer bi za moje dijete to bilo užasno." Budući da je klijentica izbjegavala sve aktivnosti koje je ranije radila i u kojima je uživala pojavila se i depresivna simptomatologija.

Tabela 1. ABC formulacija problema

Aktivirajući događaji	Iracionalna uvjerenja (Apsolutistički zahtjevi i derivati -užasavanje, nepodnošenje i obezvrijeđivanje)	Osjećanja / ponašanja
Situacija u kojoj se javljaju simptomi anksioznosti	Umrijet ću, a ne bih smjela umrijeti jer bi tada moj sin ostao sam i za njega bi to bilo užasno.	Anksioznost praćena različitim simptomima (epizode intenzivnog straha, osjećaj slabosti, strah od smrti, nesvjestica, teškoće pri disanju, nelagoda u grudnom košu, fizički nemir i nemogućnost opuštanja). Izbjegavajuće ponašanje

OPAŽENI SIMPTOMI anksioznosti	Ne bih smjela imati ove simptome. Oni su tako užasni i nepodnošljivi.	Strah od napada panike, pojačani simptomi anksioznosti (napadi panike); izbegavanje svih situacija u kojima bi moglo doći do simptoma anksioznosti (pospremanje kuće, pravljenje ručka, odlazak u kupovinu, igranje sa djetetom, odlasci na posao, šetnja, odlazak na more).
Depresivna simptomatologija	Moram raditi ono što sam ranije radila, a budući da ne mogu ja sam bezvrijedna.	Plać, loš apetit, gubitak interesa za sve u čemu je ranije uživala, povlačenje u sebe.

Razvoj problema

Prvom paničnom napadu prethodio je izuzetno stresan period. Naime, klijentica je prvi put počela raditi, do tada je bila kući i vodila isključivo brigu o domaćinstvu i djetetu. Klijentica je radila po čitav dan. Kući je dolazila samo da prespava i onda opet sljedeći dan do kasno navečer je bila na poslu. Takav tempo je bio sve do prvog napada panike. Nakon toga klijentica daje otkaz na poslu. Problem se prvi put javioprije godinu dana kada je klijentica sa obitelji bila na izletu. Budući da jako voli grožđe, uzela je jedan grozd koji joj je zapeo u grlu, mislila je da će umrijeti. Od tada klijentica počinje da konstantno osluškuje svoje tijelo te kada primijeti da nepravilno diše to interpretira na način da se nešto strašno događa te da će umrijeti što samim tim samo pogoršava stanje. Od tada je imala još tri napada panike. Jedan dok se igrala sa sinom vani, a drugi u supermarketu, a zadnji prije otprilike dva mjeseca u pošti. Klijentica navodi da svaki dan primjećuje simptome anksioznosti kao što su nemogućnost opuštanja, teškoće pri disanju, osjećaj gušenja, osjećaj topline, fizički nemir. A, također je tokom cijelog dana prisutna i plačljivost, gubitak interesa, razočaranost sobom.

Kontekst i modulirajuće varijable

Simptomi su jači kada je klijentica van kuće, npr. u šetnji, u supermarketu, na svim mjestima gdje je zagušljivo i vruće. Bolje se osjeća kada je cijeli dan u krevetu, ne bavi se nikakvom aktivnošću jer joj se čini da tada i anksioznost miruje. Uzrok problema pripisuje i dalje narušenom zdravstvenom stanju bez obzira što medicinske analize ništa nisu otkrile. Klijentica osjeća krivnju zbog stanja u kojem se nalazi i ljuta je na sebe jer joj se jako teško pokrenuti i nešto uraditi. Mnogo se bolje osjeća kada je suprug pored nje, a simptomi su više izraženi kada su tu njezini roditelji i sestra budući da od njih nema podršku jer smatraju da se radi samo o njenoj lijenosti. Na jačinu problema ne utječe bolest i umor.

Održavajući faktori

Izbjegavajuća i sigurnosna ponašanja često su jedan od glavnih održavajućih faktora. Klijentica izbjegava sve situacije koje bi mogle izazvati bilo kakve tjelesne promjene kao što su pospremanje kuće, pravljenje ručka, šetnja, kava sa prijateljicama, odlazak u kupovinu, igranje sa djetetom, odlasci na posao. Također izbjegava da jede bobičasto voće, grašak, grožđe. Također, sva mjesta na kojima klijentici može biti zagušljivo ili vruće. Što se tiče sigurnosnog ponašanja klijentica uzima apaurin i persen svaki dan, čak po nekoliko puta dnevno. Kada primijeti da je anksioznost porasla klijentica odmah legne, čak i ukoliko su tu gosti, te uvijek sa sobom ima bocu vode. Nigdje ne ide sama, uvijek je suprug sa njom.

Osobne i okolinske snage za suočavanje

Klijentica je očuvanih intelektualnih sposobnosti. Ima podržavajući odnos sa suprugom. Postoji dobra međusobna komunikacija. Suprug zna za njezin problem, on je ustvari i predložio da potraži pomoć psihologa i psihoterapeuta.

Psihijatrijska i medicinska povijest

Klijentica je dobrog zdravstvenog stanja. Nakon prvog napada panike uradila je sve medicinske pretrage ali budući da su svi nalazi bili dobri klijenticu su uputili neuropsihijatru koji joj je dijagnosticirao mješoviti anksiozni i depresivni poremećaj te odredio odgovarajuću psihofarmako-

terapiju. Lijekove je pila neko vrijeme te kada je primjetila da se od njih samo gore osjeća prestala ih je uzimati. Nije prisutno suicidalno ili homicidalno ponašanje ili namjera.

Raspoloženje

U svrhu procjene raspoloženja primijenjena je druga verzija Beckovog inventara depresivnosti (BDI-II) i Beckov inventar anksioznosti (BAI). Inicijalni rezultati ukazuju da je kod klijentice prisutan visok nivo anksioznosti kao i visoka razina depresivne simptomatologije. Posebno izraženi simptomi depresivnosti su žalost, gubitak interesa, razočaranost sobom, plačljivost, uznemirenost, gubitak energije, umor i iscrpljenost, gubitak interesa za seksom. Što se tiče anksioznosti, posebno je izražen strah od smrti, nemogućnost da se opusti, nesvjestica, teškoće pri disanju, osjećaj gušenja, osjećaj topline, fizički nemir.

TRETMAN

Ciljevi tretmana

Ciljevi su postavljeni u skladu sa načelima racionalno–emocionalno-bihevioralne terapije. Prvenstveno je klijentica dobila psihoedukaciju o samoj prirodi napada panike. Zatim je postavljen emocionalni cilj psihoterapije prema kojemu će klijentica umjesto anksioznosti osjećati nelagodu dok je praktični cilj da se umjesto izbjegavanja izlaže problem - situacijama. Što se tiče depresivnosti, emocionalni cilj je postavljen na način da klijentica umjesto depresije osjeća tugu koja se smatra zdravom emocijom, dok je praktični cilj da umjesto povlačenja u sebe nastavi postupno sa svakodnevnim aktivnostima, iako se ne osjeća potpuno ugodno. Krajnji cilj je bio ukloniti sva klijenticina sigurnosna i izbjegavajuća ponašanja te povećati osjećaj samoeфикаsnosti i bezuvjetnog prihvatanja sebe.

Prikaz tretmana

Prvenstveno, klijentica je dobila psihoedukaciju o samoj prirodi anksioznosti. Budući da je klijentica i nakon psihoedukacije mislila kako će umrijeti od napada panike, dobila je letak sa informacijama o paničnom

poremećaju koji je trebala da čita svaki dan dva puta. Radilo se na sekundarnom problemu kako bi klijentica promijenila svoj stav o anksioznosti. Nakon identificiranja iracionalnog (odmažućeg uvjerenja) i derivata užasno i nepodnošljivo radili smo osporavanje, prvo apsolutističkog zahtjeva, a zatim i derivata. Klijenticu se učilo abdominalno disanje te je dogovoreno kada primijeti simptome anksioznosti da počne disati iz stomaka. Radile smo na uvjerenju koje stvara i održava depresivnu simptomatologiju. Uvjerenje je uspješno osporeno. Klijentica navodi kako sa obitelji ne priča o svom problemu jer ju ne razumiju. Dogovoreno je da sljedeći put namjerno priča o anksioznosti. Također je dobila za domaću zadaću da čita nova pravila za anksioznost te da samu sebe nagradi jer je naučila abdominalno disanje i pije više apaurin. Klijentica izvještava kako bi za nagradu voljela da nedjelju provede igrajući se sa sinom. Identificirano je uvjerenje primarnog problema. Rađena je projekcija budućnosti kako bi klijentica uvidjela nelogičnost svoje iracionalne filozofije. Na sljedećem susretu navodi kako sa suprugom planira ići na more za vikend. Prošle godine nije išla zbog svog problema. Navodi kako se boji ići zbog napada panike. Rađena je mindfulness tehnika u kojoj je klijentica zamislila da pakuje svoju anksioznost u kofer i da ju nosi sa sobom. Klijentica na narednom susretu izvještava kako joj je mnogo pomogla mindfulness vježba, anksioznost je čak išla s njom i na plažu. Klijentica je bila izložena i suncu po najvećoj vrućini. Izvještava kako i sljedeći vikend planira ići na more jer sada zna mindfulness vježbu koja joj pomaže. Klijentica navodi kako je danas prije susreta išla u šetnju po najvećem suncu bez boce vode. Za nagradu je dogovoreno da će u nedjelju ići na izlet sa obitelji. Dogovor je bio i da za sljedeći susret kupi i donese grožđe. Klijentica je na zadnji susret donijela grožđe. Uspješno je urađen bihevioralni eksperiment.

Iracionalna uvjerenja

Za sekundarni problem iracionalno (odmažuce) uvjerenje: "Ne bih smjela imati ove simptome. Oni su tako užasni i nepodnošljivi." zamijenjeno je racionalnim (samopomažućim) uvjerenjem: "Voljela bih da nemam ove simptome, ali ja ih imam već godinu dana. Teški su i neprijatni ali ja ih mogu podnijeti. Ono što mogu da uradim kada se pojave jeste da se fokusiram na disanje iz stomaka."

Za primarni problem iracionalno (odmažuće) uvjerenje: “Ne bih smjela umrijeti jer bi tada moj sin ostao bez mene i njemu bi bilo užasno.” Zamijenjeno je racionalnim (samopomažućim) uvjerenjem: “Ja ne mogu biti sigurna da se to neće desiti iako su male šanse da se to desi, ali ako se to i desi ne znači da će mom sinu biti užasno (život upropašten). Bit će mu bolno, teško ali kako vrijeme bude prolazilo njemu će biti lakše.”

Što se tiče depresivne simptomatologije iracionalno uvjerenje koje je identificirano je “Moram raditi kao što sam ranije radila, a budući da ne mogu ja sam bezvrijedna “zamijenjeno je racionalnim (pomažućim) uvjerenje koje glasi: “Voljela bih da mogu raditi kao što sam ranije ali to što ne mogu ne govori ništa o meni kao ličnosti nego samo o mome trenutnom ponašanju. Ono što mogu da uradim jeste da nastavim sa aktivnostima koje sam obavljala i ranije ali da idem polako, dan po dan, ne opterećujući se sa onim kako sam mogla ranije.”

Sa svrhom učvršćivanja racionalnih (pomažućih uvjerenja) primjenjivane su i cik-cak tehnika i tehnika "đavolji advokat". Cik-cak tehnika se izvodi pomoću cik-cak formulara. Na početku formulara sa lijeve strane klijent napiše svoje racionalno (pomažuće) uvjerenje i stupanj uvjerenosti u njega. Sa desne strane formulara piše prvu iracionalnu misao koja mu padne na pamet kao spontani napad na racionalno uvjerenje. Kada klijent stigne do kraja formulara i odgovori na poslednji napad, treba da procijeni kolika je uvjerenost u odbranjeno racionalno uvjerenje. Tehnika đavolji advokat podrazumijeva sveobuhvatnu, živu i emocionalno obojenu raspravu u kojoj psihoterapeut argumentovano zastupa gledište koje je u skladu sa klijentovim iracionalnim uvjerenjima, a klijent zastupa gledište u skladu sa svojim racionalnim uvjerenjima (tj. racionalni koncepti). Dakle, psihoterapeut igra ulogu »đavoljeg« advokata i tokom diskusije se ponaša kao da čvrsto vjeruje u iracionalno gledište koje zastupa. Obje tehnike se zadaju klijentu da bi uvježbao argumentovanu odbranu racionalnog (pomažućeg) uvjerenja. Cik-cak tehnika ima sličan format kao i đavolji advokat po tome što se naizmjenično smjenjuju iracionalni napad na racionalno (pomažuće) uvjerenje i racionalna odbrana. Također se klijentici sa istim ciljem zadavala i domaća zadaća (zapisivanje novog uvjerenja ujutro i navečer) sve dok klijentica ne bude vjerovala u njega 100% tj. sve dok ga u potpunosti ne bude prihvatila kao svoje.

Evaluacija tretmana

U okviru pomenutog tretmana, sprovedeno je devet seansi. O efektima je zaključeno na osnovu bihevioralnih pokazatelja, subjektivne procjene klijentice, kao i pokazatelja sa testova od značaja. Praćenje promjene učestalosti i intenziteta manifestacije poremećaja vršeno je primjenom Beckovog inventara depresivnosti (BDI-II-Ž) i Beckovog inventara anksioznosti (BAI).

Tabela 2. Rezultati Beckovog inventara depresivnosti (BDI-II-Ž) i Beckovog inventara anksioznosti (BAI)

Seansa	Inicijalna procjena	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX
BDI	36	37	32	19	12	13	9	17	11
BAI	44	51	39	33	31	26	19	27	17

Slika 1. Grafički prikaz rezultata klijentice na BDI i BAI iz seanse u seansu

Sa slike 1 vidimo da je na početku tretmana kod klijentice bio prisutan visok nivo anksioznosti ali je nakon pete seanse počeo da opada. Na početku tretmana bila je prisutna i visoka razina depresivne

simptomatologije. Nakon trećeg susreta simptomi depresivnosti su se počeli povlačiti.

Imajući u vidu podatke sa testova, bilo bi dobro analizirati i bihevioralne pokazatelje napretka:

- Nakon trećeg susreta klijentica je povremeno počela raditi na starom radnom mjestu. Više ne pije apaurin. Disanje iz stomaka joj pomaže i kada osjeća anksioznost.
- Obavlja aktivnosti koje ranije nije mogla (samostalni odlasci u trgovinu, pravljenje ručka, sređivanje kuće, shopping u prenapučenom tržnom centru, šetnja po vrućini, izlet, odlasci na more, igra sa djetetom, pomaganje oko domaće zadaće).
- Klijentica ne koristi više sigurnosna ponašanja (ne nosi bocu vode, ne mora suprug ići s njom u kupovinu).
- Ponovno jede svoje omiljeno voće (grožđe).
- Sada svoje slobodno vrijeme aktivno provodi (pravi nakit koji prodaje).
- Kod klijentice je prisutan osjećaj samoeфикаsnosti veće samopouzdanje.

ZAKLJUČAK

U ovom radu prikazan je tretman klijentice sa napadima panike i agorafobijom u komorbiditetu sa depresijom koji je proveden u skladu sa načelima racionalno-emocionalno-bihevioralne terapije. Korištene su kognitivne tehnike sa svrhom ispravljanja iskrivljenih uvjerenja i neadekvatnih emocija klijentice. Klijentica je naučila određene vještine kao što su abdominalno disanje i mindfulness kako bi bila što spremnija za izlaganje onim situacijama koje je izbjegavala zbog straha od ponovljenih napada panike. Budući da su ostvareni svi ciljevi koji su bili postavljeni može se zaključiti da je tretman bio uspješan.

LITERATURA

Beck, A.T., Brown, G., Epstein, N. i Steer R.A. (1988). An inventory for measuring clinical anxiety: psychometric properties. *J Consult Clin Psychology*, 6, 893-897.

- Beck, A.T., Steer, R.A. i Carbin, M.G. (1988). Psychometric properties of the Beck Depression Inventory: Twentyfive years of evaluation. *Clin Psychology Review*, 8, 77-100.
- Beck, A. T. i Emery, G. (1985). *Anxiety Disorders and Phobias*. New York: Basic Books.
- Biro, M. i Butolo, W. (2002). *Klinička psihologija*. Novi Sad: Katedra za kliničku psihologiju Ludwig Maximilians Universitat, Munchen i Futura publikacija.
- Corey, G. (2004). *Teorija i praksa psihološkog savjetovanja i psihoterapije*. Jastrebarsko: Naklada Slap.
- Ellis, A. (2002). *Overcoming resistance: Rational emotive behavior therapy, Integrated approach*. NY: Springer Publishing Co.
- Ellis, A. i Dryden, W. (2002). *Racionalno-emocionalna bihevioralna terapija*. Jastrebarsko: Naklada slap.
- Ellis, A. i Harper, R.A. (1975). *A new guide to rational living*. NY: Prentice-Hall.
- Filipčić, I. (2008). Učestalost depresije i utjecaj liječenja depresije na kvalitetu života bolesnika koji boluju od kroničnih tjelesnih bolesti. *Doktorska disertacija*. Zagreb: Medicinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu.
- Hawton, K., Salkovskis, P. M., Kirk, J. i Clark, D. M. (2008). *Kognitivno-bihevioralna terapija za psihijatrijske probleme*. Jastrebarsko: Naklada Slap.
- Hoffman, SG, Asnaani A, Vonk IJJ, Sawyer AT. i Fang A (2012) The Efficacy of Cognitive Behavioral Therapy: A Review of Meta-analyses. *Cogn Ther Res*, 36, 427–440.
- Leahy R.L., Holland S.J. i McGinn L.K. (2014). *Planovi tretmana i intervencije za depresiju i anksiozne poremećaje*. Jastrebarsko: Naklada Slap.
- Marić, Z. (2000). *Priručnik za primarni kurs iz racionalno-emotivno-bihevioralne terapije*. Beograd: Pridruženi trening centar Instituta Albert Ellis.
- Štrkljalj Ivezic, S., Folnegović Šmalc, V. i Mimica, N. (2007). Dijagnosticiranje anksioznih poremećaja. *Medix: specijalizirani medicinski dvomjesečnik*, 13 (71), 56-58.

Vlajkov, M. (2018). *Racionalno- emotivno-kognitivno-bihevioralnatrapija*. Novi Sad: Psihopolis.

Walen, S.R., DiGiuseppe, R. i Dryden, W. (2011). *REBT- Terapijski vodič za racionalno-emotivno bihevioralnu terapiju*. Novi Sad: Psihopolis Institut.

http://www.krnetic.com/download/igor_krnetic_efikasan_tretman_napada_panike.pdf (Pristupljeno 03.11.2019)

COGNITIVE-BEHAVIORAL TREATMENT OF PANIC DISORDER WITH AGORAPHOBIA IN COMORBIDITY WITH DEPRESSION

Abstract

Panic attacks occur in the encounter with "specific stimuli" that cause them or occur "spontaneously and unexpectedly". The possibility of such "inexplicable states" becomes a source of constant fear and worry. Approximately 50% of people with panic disorder show at least one comorbid disorder, most common are other anxiety disorders, mood disorders, psychoactive substance abuse, and personality disorders. However, research has shown that these comorbid states improve with with the treatment of panic disorder. The paper presents cognitive-behavioral treatment of panic disorder in comorbidity with depression. Nine sessions were implemented. It included psychoeducation, cognitive restructuring, breathing exercises and live exposure. The assessment of the effects of the cognitive-behavioral treatment was based on behavioral indicators, subjective estimates of the client as well as indicators of the tests of significance.

Keywords: panic attacks, agoraphobia, Cognitive Behavioral Therapy, case study, treatment effects